

Received-Makale Geliş Tarihi 04.09.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 30.11.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12 (125),2389-2401

Reseach Article/AraştırmaMakalesi
10.5281/zenodo.17795248

Dr. Nesrin Yıldırım

<https://orcid.org/0000-0001-5903-6655>

Bağımsız Araştırmacı

19. Yüzyıl Eski Van Şehrini Fiziksel ve Kentsel Dönüşümü ve Mahallelerin Morfolojik Yapısı Kapsamında Müslüman Mahallelerinin Genel Durumu¹

The Physical and Urban Transformation of 19th-Century Old Van City and the Morphological Structure of Its Neighborhoods: The General Condition of Muslim Quarters

ÖZET

Bu çalışma, XIX. yüzyıl ile XX. yüzyılın başlarında Eski Van şehrinin yerleşim kültürü, mahalle yapısı ve kentsel gelişim sürecini tarihsel ve sosyo-mekânsal bir perspektiften incelemektedir. Araştırmada arşiv kayıtları, nüfus defterleri, seyyah anlatımları ve dönemsel şehir planları temel veri kaynakları olarak kullanılmıştır. Elde edilen bulgular, Eski Van şehrinin Osmanlı klasik döneminden itibaren çok katmanlı ve çok kültürlü bir kent kimliği taşıdığını; ancak XIX. yüzyıldan itibaren Tanzimat ve Islahat reformlarının etkisiyle belirgin biçimde değişime uğradığını göstermektedir. Bu süreçte şehir, bir yandan coğrafi kısıtlar nedeniyle organik ve sıkışık bir yerleşim dokusu sergilerken diğer yandan nüfus artışı ve idari düzenlemelerin etkisiyle Bahçeler (Bağlar) mevkiine doğru genişleme eğilimi göstermiştir. Eski Van mahalleleri etnik ve dinî temelli bir örgütlenme yapısına sahip olup Müslüman, Ermeni ve Kürt toplulukları kendi içlerinde bütünleşmiş mekânsal kümeler oluşturmuştur. Cami, kilise, mescit, medrese ve imaret gibi yapılar mahallelerin sosyal, dinî ve kültürel merkezleri olarak işlev görmüştür. Konut mimarisi ise kerpiç ve taş malzemeye dayalı, avlulu ve içe dönük geleneksel Osmanlı tipolojisinin yerel bir yansıması niteliğindedir. XIX. yüzyılın sonlarında belediye teşkilatının kurulması, misyoner kurumlarının faaliyetleri ve yeni kamu binalarının inşası Van'da modernleşme yönlü bir dönüşüm yaratmış; ancak 1896 Ermeni olayları ile 1915 Rus işgali bu gelişimi kesintiye uğratmış ve kentsel dokuda büyük tahribata yol açmıştır. Bu çalışma, Eski Van şehrinin çok kültürlü yapısını, mahalle sistemini ve mimari özelliklerini ortaya koyarak şehrin tarihsel kimliğinin yeniden değerlendirilmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Anahtar kelimeler: Eski Van Şehri, Osmanlı Şehircilik Tarihi, Mahalle Yapısı, Kentsel Dönüşüm, Sosyo-Mekânsal Analiz

ABSTRACT

This study examines the settlement culture, neighborhood structure, and urban development process of the Old Van City during the nineteenth century and the early twentieth century from a historical and socio-spatial perspective. Archival records, population registers, travel accounts, and period-specific city plans constitute the primary data sources of the research. The findings indicate that Old Van possessed a multi-layered and multicultural urban identity dating back to the classical Ottoman period; however, from the nineteenth century onward, the city underwent significant transformations under the influence of the Tanzimat and Islahat reforms. During this period, the city exhibited an organic and compact urban fabric due to geographical constraints, while simultaneously expanding toward the Bahçeler (Bağlar) district in response to population growth and administrative restructuring. The neighborhoods of Old Van were organized along ethnic and religious lines, with Muslim, Armenian, and Kurdish communities forming distinct spatial clusters. Structures such as mosques, churches, masjids, madrasas, and imarets functioned as the social, religious, and cultural centers of these neighborhoods. Residential architecture reflected a localized version of the traditional Ottoman typology, characterized by inward-oriented courtyard houses built with adobe and stone materials. In the late nineteenth century, the establishment of municipal institutions, the activities of missionary organizations, and the construction of new public buildings contributed to the modernization of the city. However, this progress was interrupted by the 1896 Armenian incidents and the 1915 Russian occupation, which caused widespread destruction of the urban fabric. In conclusion, this study aims to contribute to the reevaluation of Old Van's historical identity by revealing its multicultural structure, neighborhood organization, and architectural characteristics.

Keywords: Old Van City, Ottoman Urbanism, Neighborhood Structure, Urban Transformation, Socio-Spatial Analysis

¹ Araştırmacı yazar Nesrin Yıldırım'ın yazdığı "Osmanlı Döneminde Eski Van Şehri Yerleşim Kültürü (1877-1915)" isimli doktora tezinden üretilmiştir.

1. GİRİŞ

Eski Van şehrinin kentsel dokusu, 1876'da ilan edilen I. Meşrutiyet sonrasında belirgin bir gelişim göstermiş olmakla birlikte, genel hatlarıyla XIX. yüzyılın başlarından itibaren şekillenmeye başlayan sosyal, kültürel ve ekonomik özelliklerini uzun süre korumuştur. Bu noktada vurgulanması gereken temel husus, klasik dönemde olduğu gibi XIX. yüzyılda da şehrin stratejik konumunun kentsel gelişimi doğrudan etkileyen belirleyici bir unsur olmaya devam etmesidir. Söz konusu dönemde Eski Van Şehri, zengin bir kültürel mirasın, çok-etnili toplumsal yapının ve geleneksel Osmanlı mimarisinin izlerini bünyesinde barındırmayı sürdürmüştür (Tuna, 2022, s.3).

Çalışmamızın ana çerçevesini oluşturan I. Meşrutiyet sonrasındaki Van şehrinin yerleşim kültürünü ele almadan önce, bu dönemi doğrudan biçimlendiren XIX. yüzyıl başlarından itibaren yaşanan dönüşümlere kısaca değinmek gerekmektedir. Eski Van şehri'nde XIX. yüzyılın başlarından itibaren belirgin yapısal değişimler ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu değişimlerin temel nedeni, artan nüfus karşısında mevcut yerleşim alanının yetersiz hale gelmesidir. Nüfus baskısının etkisiyle şehir, doğu yönünde genişlemeye ve yeni yerleşim yoğunlukları oluşturmaya başlamıştır. Bu süreçte şehrin yeni yerleşim sahası niteliği kazanan Ereğ dağı etekleri, fiziki koşullar bakımından gelişime son derece elverişli bir konum sunmuştur. Van'ın şehir dokusunun en belirgin özelliklerinden biri, yerleşim alanlarının doğal çevre ve topografyanın belirleyici etkisiyle şekillenmesidir. XIX. yüzyıl boyunca Van'ın yerleşim düzenine bakıldığında, canlılığını sürekli koruyan ve bütüncül bir karakter arz eden homojen bir kentsel yapının varlığı dikkat çekmektedir. Şehirde camiler ile kiliselerin bir arada bulunmasıyla oluşan hoşgörü ortamı; hamamlar, mektepler ve çarşılar gibi kamusal yapılar; kentin farklı bölgelerine dağılan akarsu hatları ile çeşitli sebze ve meyvelerin yetiştirildiği bağ ve bahçeler, Van'ı dönemin önemli bir cazibe merkezi haline getirmiştir.

XIX. yüzyılın başlarından itibaren Van'ın yerleşim kültürünü ve bu doğrultuda şekillenen yeni mimari dokusunu etkileyen faktörlere ilişkin en somut bilgiler, arşiv belgelerinin yanı sıra şehri farklı dönemlerde ziyaret eden yabancı seyyahların gözlem ve notlarında yer almaktadır. Bu kaynakların ışığında Eski Van Şehrinin yerleşim planı incelendiğinde, zaman içinde ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda kentsel dokuda önemli değişimlerin meydana geldiği görülmektedir. Eski Van Şehri, Van Kalesi eteklerinde surlarla çevrili bir alanda kurulmuştur. Ancak XIX. yüzyıla gelindiğinde mevcut yerleşim alanının yetersiz kalması nedeniyle yerleşim, kale surlarının dışına taşarak yeni iskân sahalarının oluşmasına yol açmıştır. Bu yeni yerleşim alanlarının gelişimi ise büyük ölçüde bölgenin doğal ve coğrafi koşulları tarafından belirlenmiştir. Nitekim bu dönemde hem ana caddelerin hem de ara sokakların, çevredeki yapılara erişimi kolaylaştırmak amacıyla kıvrımlı bir formda tasarlandığı dikkat çekmektedir. Eski Van Şehrinin yerleşim kültürüne ilişkin önemli bilgiler sunan Ermeni yazar İnciciyan, şehirde yaklaşık 15 bin konut bulunduğunu ve dini yapıların büyük ölçüde Hristiyan nüfusa yönelik olduğunu belirtmektedir. İnciciyan'ın aktardığına göre şehirde sekiz kilise mevcuttur (Konyar, 2018, s.235). Şehrin genel görünümü hakkında bilgi veren ünlü seyyah Jaubert, gezi notlarında XIX. yüzyıl başlarında Van'ın oldukça sağlam mazgallı duvarlarla çevrelendiğini, yüksek konumlu Van Kalesi sayesinde güçlü bir savunma niteliği taşıdığını ifade etmektedir. Jaubert'e göre Van, yaz aylarında akarsu kanallarının suladığı meyve bahçelerinin yoğun olduğu, ağaçların gölgesinin hâkim olduğu bir manzaraya sahiptir. Bu bahçelerin çoğu kerpiç ve toprak malzeme kullanılarak inşa edilen duvarlarla çevrilmiştir. Bu özellikleriyle şehrin genel görünümü, İran mimari geleneğiyle önemli benzerlikler göstermektedir (Jaubert, 1821, s.1317-138). Benzer biçimde, şehri ziyaret eden seyyah ve arkeolog Schulz da Eski Van'da yaklaşık 10–12 bin hanenin bulunduğunu kaydetmektedir. Onun gözlemlerine göre hanelerin mimari görünümü estetik açıdan sade ve büyük ölçüde toprak malzeme kullanımına dayanmaktadır. Schulz, ayrıca Eski Van'ın önemli bölgelerinden biri olan Bağlar mevkiini üç taraftan çift sıra mazgallı duvarlar ile çevrili bir alan olarak tasvir etmektedir. Kulelerle desteklenen bu alanın çevresinde suyu bulunmayan ancak oldukça geniş bir hendek uzanmaktadır. Arkeolog, şehrin genelinde yoğun biçimde meyve ve kavak ağaçlarının bulunduğunu, bunun da Van'ın oldukça sulak bir araziye sahip olduğunun göstergesi olduğunu belirtmektedir (Schulz, 1840, s.260-261).

2. 19. YÜZYIL ESKİ VAN ŞEHRİNİN GENEL DURUMU

Aşağıda sunulan çizimde XIX. yüzyıla ait Eski Van şehri planı yer almaktadır. Bu plan, kentin klasik dönem yerleşim düzeninden farklı olarak yeni bir kentsel gelişim sürecine girdiğini göstermesi açısından dikkat çekicidir. Plan incelendiğinde, yerleşimin Van Kalesi'nin güneyinde konumlandığı açıkça görülmekte ve bu durum kentin doğal savunma unsurlarından etkin biçimde yararlandığını ortaya koymaktadır. Ayrıca şehrin çevresinin önceki dönemlerde çift sıra surlarla tahkim edilmiş olması, dönemin güvenlik anlayışı doğrultusunda alınan askeri önlemlerin somut bir yansımasıdır. Kente giriş ve çıkışın üç ana kapı üzerinden sağlandığı anlaşılmaktadır. Bunlar, doğu yönünde Tebriz Kapısı, merkezi konumda Orta Kapı ve güneybatı yönünde yer alan İskele Kapısıdır. Bu kapılar yalnızca ulaşımın sağlanması bakımından değil, aynı zamanda ekonomik ve ticari faaliyetlerin yönlendirilmesi açısından da büyük önem taşımaktadır. Dolayısıyla söz konusu plan, XIX. yüzyıl Van şehri'nin hem askeri hem de sosyo-ekonomik yapısını yansıtan önemli bir tarihsel görsel niteliğindedir. Planda, kalenin alt bölümünde kare biçimli çizgilerle işaretlenen alanların ana yolları veya caddeleri ifade ettiği görülmektedir. Bu yollar, kentin kapılarıyla bağlantılı olacak şekilde düzenlenmiş olup şehir içi ulaşımında yönlendirici bir işlev üstlenmiştir (Konyar, s.104).

Şekil-1: XIX. Yüzyıla Ait Eski Van İlk Şehir Planı

Osmanlı Devleti'nde 1839 yılında ilan edilen Tanzimat Fermanı ile başlayan reform ve modernleşme süreci, Van ve çevresinde de önemli toplumsal, idari ve mekânsal dönüşümlere zemin hazırlamıştır. Söz konusu reformların ardından bölgede yerleşim kültürünü ve siyasal yapıyı uzun süre etkileyen aşiretler arası liderlik mücadelelerinin büyük ölçüde sona ermesi, Van'ın yeni bir kentleşme sürecine girmesini mümkün kılmıştır. Bu sürecin başlangıç noktası, bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasıyla birlikte şehirleşme eğilimlerinin daha görünür hâle gelmesidir. Kentleşme sürecini hızlandıran bir diğer önemli gelişme ise 1856 yılında ilan edilen Islahat Fermanı olmuştur. Fermanın uygulanması, yalnızca Müslüman ve gayrimüslim topluluklar arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemin başlamasına değil, aynı zamanda modern belediye teşkilatının oluşturulmasına ve sonrasında vilâyet teşkilatlanmasına geçilmesine de zemin hazırlamıştır. Bu idari ve sosyal düzenlemeler, Eski Van'daki şehirleşme faaliyetlerini önemli ölçüde hızlandırmış; kentin fiziksel ve toplumsal yapısında dikkate değer dönüşümlere yol açmıştır. Böylece Van, geleneksel yerleşim modelinden uzaklaşarak daha modern ve planlı bir kent kimliğine doğru evrilmeye başlamıştır. Bu dönemde Van'da gözlemlenen sosyal ve ekonomik gelişmeler, kentin sahip olduğu stratejik ve jeopolitik konumla birleşerek Avrupa devletlerinin bölgeye olan ilgisini artırmıştır. Bu ilginin somut göstergelerinden biri, Avrupalı konsolosluk ya da temsilciliklerin başta Eski Van şehir merkezi olmak üzere Bahçeler (Bağlar) mevkiinde çeşitli kamu yapıları inşa etmeleridir. Özellikle Tanzimat sonrası dönemde Van'a gelen seyyah ve araştırmacıların sayısında da belirgin bir artış yaşanmıştır. Bu ziyaretçilerden biri olan ünlü seyyah Austen

Henry Layard, 1850 yılındaki Van ziyareti sırasında şehrin cadde ve sokaklarının dar ve bakımsız olduğunu ifade etmiş, ancak genel olarak konutların kötü bir görünüm arz etmediğini not etmiştir. Layard ayrıca Van çarşısında iki hanın inşa edilmiş olduğunu, çarşıda Avrupa tarzı giysilerin satıldığı dükkânların bulunduğunu da aktarmaktadır. Bu kayıtlar, Tanzimat sonrası Van'ın ticari ve mimari yapısında yaşanan değişimleri somut biçimde yansıtmaktadır (Layard, 1853, s.336-338).

Eski Van Şehri hakkında önemli gözlemler aktaran Millingen'in notları, kentin mimari özelliklerinden sosyal yaşamına, ekonomik koşullarından siyasal sorunlarına kadar birçok unsuru anlamamıza imkân tanıyan birinci elden kaynak niteliğindedir. Bu kayıtlar, Van'ın XIX. yüzyıldaki genel görünümünü tasvir etmesi ve yapısal özelliklerini ortaya koyması bakımından dikkate değerdir. Millingen'in aktarımlarına göre şehir, surlarla çevrili olup üç ana kapı ve üç adet ahşap köprüye sahiptir. Yaklaşık 240 kilometrekarelik bir alana yayılan yerleşim dokusu içerisinde doğu-batı yönünde geniş bir ana caddenin bulunduğu, buna karşın sokakların oldukça dar bir yapıya sahip olduğu belirtilmektedir. Van Gölü'ne yakın kesimlerde ise harabe hâline gelmiş yapıların yer aldığı ifade edilmektedir. Millingen, Eski Van'ın en canlı ve hareketli bölgesinin Tebriz Kapısı çevresi olduğunu özellikle vurgulamaktadır. Kentteki yapıların büyük bölümünde çatılar için söğüt ağacından elde edilen kerestelerin kullanıldığı, bu nedenle söğüdün şehirde en çok yetiştirilen ağaç türlerinden biri olduğu dikkat çekmektedir. Ayrıca şehirde üç han bulunduğu, bunlardan en yenisinin Ermeni tüccarlar tarafından inşa edildiği ve esasen bölgeye gelen Rus ziyaretçilerin konaklamasına hizmet ettiği belirtilmektedir. Kent merkezindeki hamamların ise dönemin koşulları itibarıyla oldukça bakımsız ve harap bir görünüm sergilediği yine Millingen'in gözlemleri arasındadır (Millingen, 1998, s.109-113). Bu tespitler, Tanzimat sonrası dönemde Van'daki mimari yapılaşmanın niteliği, farklı etnik ve dini gruplar arasındaki ekonomik ilişkiler ve toplumsal yapının geçirdiği dönüşümler hakkında kıymetli ipuçları sunmaktadır.

XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Eski Van Şehri, dönemin siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmelerinin etkisiyle yerleşim kültüründe belirgin dönüşümler yaşamıştır. Bu dönüşüm sürecinin başlangıç noktasını, Islahat Fermanı ile Kırım Savaşı'nı sona erdiren 1856 tarihli Paris Antlaşması oluşturur. Söz konusu antlaşma sonucunda gayrimüslim topluluklara tanınan geniş haklar, Eski Van Şehrinde de doğrudan hissedilen sosyo-ekonomik değişimleri beraberinde getirmiştir. Bu dönemde, 1871 yılından itibaren yürütülen belediyece faaliyetleriyle şehirde bayındırlık alanında çeşitli iyileştirmelerin ve altyapı çalışmalarına ilgili önemli gelişmelerin yaşandığı görülmektedir. Ardından, kentin farklı bölgelerinde faaliyet gösteren misyonerler tarafından kurulan çeşitli eğitim, sağlık ve yardım kurumları, yerleşim kültürünü doğrudan etkileyen başka bir dönüşüm dinamiği olarak ortaya çıkmıştır. I. Meşrutiyet'in ilanının ardından Van'ın vilâyet statüsüne kavuşması, şehirde modern kamu binalarının inşa edilmesini ve bürokratik kadroların genişlemesini beraberinde getirmiştir. Bu süreç, Eski Van Şehrinin kent dokusunda yeniden yapılanma hareketine yol açmıştır. Nitekim 1891 yılında Van'ı ziyaret eden Vital Cuinet, şehirde 243 sokak ve yaklaşık 5.000 hanenin bulunduğunu, söz konusu evlerin ise çoğunlukla bitişik düzende inşa edildiğini ifade etmektedir. Cuinet'nin bu tespitleri, XIX. yüzyılın sonlarına doğru Van'ın yoğun nüfuslu, dar sokaklara sahip ve hızlı bir büyüme eğilimi gösteren bir kentsel yapıya kavuştuğunu göstermesi bakımından önemlidir (Cuinet, 1891, s.694).

1894 yılına gelindiğinde, şehir merkezinde doğu-batı eksenine yerleşmiş olan ana yol boyunca Yeni Kapı'nın batısında hükümet konağı, belediye binası, Ziraat Bankası ve Ruhban Okulu gibi dönemin idari ve kurumsal yapısını yansıtan önemli binalar konumlanmıştı. Bunun yanı sıra şehirde iki kışla, bir hapisane, gümrük binası, posta ve telgraf dairesi, çeşitli mahkemeler, belediye eczanesi, İran Hanı ve Protestan Okulu gibi kamu hizmeti sunan kurumlar da faaliyet göstermekteydi. Bu yapılar, Eski Van Şehrinin XIX. yüzyılın son çeyreğinde giderek modernleşen bürokratik, askeri ve sosyal yapısını somut biçimde ortaya koymaktadır. Aynı dönemde vilâyet merkezinde yaklaşık 6.000 hanenin bulunduğu kaydedilmektedir. Bu sayı, kentin hem nüfus yoğunluğu hem de mekânsal genişleme eğilimi açısından önemli bir gösterge niteliğindedir (BOA, ŞD, 1882/23; Erzurum Vilâyet Salnâmesi, 1893, s.146).

1899 yılı itibarıyla Van kent merkezinde toplam 62 mahalle bulunmakta ve bu mahallelerde 5.417 hane yer almaktaydı. Bu rakam, önceki yıllarda kaydedilen hane sayılarıyla karşılaştırıldığında, özellikle 1896 yılında meydana gelen Ermeni olaylarının ardından çok sayıda yapının tahrip olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla söz konusu olayların kentsel yerleşim dokusu üzerindeki etkisinin, hane sayısındaki belirgin azalma üzerinden somut bir biçimde izlenebildiği söylenebilir. Aynı dönemde kent merkezinde kamuya ve sivil yaşama ait çeşitli yapılar da dikkat çekmektedir. Bunlar arasında hükümet konağı, bir kütüphane, bir eczane, 10 medrese, 32 cami, 10 tekke ve zaviye, 15 kilise, 5 debbağhane, 4 han, 4 bezirhane, 3 kışla, 3 hamam, 3 lokanta, 3 boyahane, 27 değirmen, 30 fırın, 55 kahvehane, 2 matbaa ve toplamda 1.632 dükkân yer almaktaydı. Bu veriler, XIX. yüzyılın sonlarına doğru Van'ın dini, idari, askeri ve ticari açıdan oldukça

çeşitlenmiş bir kurumsal yapıya sahip olduğunu göstermesi bakımından önemlidir (Van Vilâyet Salnâmesi, 1897, s.207; Van Vilâyet Salnâmesi, 1899, s.116-117; Önal, 2003, s.62).

Bu veriler, 1870–1899 yılları arasında kent merkezindeki yerleşim birimleri, kamu yapıları ve ticari alanların sayısında dönemsel artış ve azalışların yaşandığını ortaya koymaktadır. Söz konusu dalgalanmaların temel nedenleri arasında bölgedeki siyasi huzursuzluklar, meydana gelen ayaklanmalar ve buna bağlı nüfus hareketleri yer almaktadır. Bu çerçevede, kentin yerleşim dokusu ile kentsel gelişim sürecinin yalnızca idari ve ekonomik unsurlar tarafından değil, aynı zamanda toplumsal gerilimler ve demografik değişimler tarafından da şekillendirildiği anlaşılmaktadır. Her ne kadar şehirde yerleşim kültürüne etki eden önemli dönüşümler ve yenilikler yaşanmış olsa da sivil ve resmî yapıların inşası noktasında çeşitli sorunların ortaya çıktığı görülmektedir.

Şekil-2: Eski Van Şehri Evler ve Sokak Görünümü (İÜ Nadir Eserler Kütüphanesi -Yıldız Albümü no:90597-0030)

Yukarıda sunulan görselde de görülebileceği üzere Van şehrinin yerleşim planlaması, coğrafi alanın sınırlılığı nedeniyle oldukça yoğun ve bitişik bir yapılaşma sergilemektedir. Konutların büyük bir bölümü bir veya iki katlı, düz damlı ve birbirine bitişik şekilde inşa edilmiştir. Bu mimari tercih hem kentin topografik özellikleri hem de demografik yoğunluğu ile yakından ilişkilidir. Dikkat çekici bir diğer husus, Van şehrindeki etnik çeşitliliğe rağmen farklı toplulukların mekânsal olarak ayrılmış şekilde yaşam sürdürmesidir. Her ne kadar şehirde Ermeni, Müslüman Türk ve Kürt toplulukları bir arada bulunmuş olsa da karma bir yerleşim düzeni gelişmemiştir. Nitekim şehrin doğu kesiminde Ermeni nüfus yoğunlukta iken, orta bölümlerde Müslüman Türkler; kuzeybatı kısımlarında ise Kürt nüfus ikamet etmekteydi. Bu yerleşim biçimi hem sosyokültürel hem de güvenlik gerekçeleriyle şekillenmiş olup şehrin sosyolojik dokusunu belirgin biçimde etkilemiştir (Sabri Paşa, 1993, s.41-48; Öztürk, 1998, s.26-28).

Her ne kadar Van şehrinin coğrafi yapısı mimari gelişimi destekleyecek geniş yerleşim alanlarına imkân tanımasa da arşiv belgelerinden elde edilen veriler, dönemin koşulları bağlamında oldukça canlı ve dinamik bir kent yaşamının varlığına işaret etmektedir. Özellikle XIX. yüzyılın sonları ile XX. yüzyılın başlarında Eski Van Şehrindeki kentsel dönüşüm incelendiğinde, şehir merkezinin büyük ölçüde Kızıl Minare Camii, Ulu Camii ve Tebriz Kapısı mevkileri arasında yoğunlaştığı anlaşılmaktadır. Bu bölge, yalnızca fiziksel konum açısından değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik açıdan da kentin merkezî alanını oluşturmaktaydı.

nedenle Van kentinin XX. yüzyıl başlarında yaşadığı kalkınma ve kentsel gelişim sürecinin kısa süreli kaldığını, siyasi krizler ve çatışmalar nedeniyle kesintiye uğradığını ifade etmek yerinde olacaktır (BOA, ML.EEM, 533/12).

3. ESKİ VAN ŞEHRİNİN İSKÂN MAHALLERİ

Geleneksel Osmanlı kent dokusunda mahalleler, yalnızca ikâmet alanları değil aynı zamanda dinî ve sosyal yapılar etrafında örgütlenen topluluk merkezleriydi. Bu bağlamda her mahallede cami, kilise veya sinagog gibi ibadethanelerin yanı sıra sosyal dayanışmayı destekleyen aşevleri, imarethaneler ve benzeri kamusal yapılar bulunmaktaydı. Söz konusu kurumlar hem Müslüman hem de gayrimüslim halk için ortak bir yaşam alanı ve yardımlaşma zemini sunarak mahalle toplumsallığının temelini oluşturmaktaydı. Eski Van Şehri mahallelerinde de bu klasik Osmanlı mahalle modelinin izlerini açık biçimde görmek mümkündür. Mahallelerin büyüklükleri değişmekle birlikte, neredeyse her mahallede sıbyan mektepleri, kahvehaneler, ticarethaneler ve imarethaneler gibi çeşitli kamusal yapıların yer aldığı görülmektedir. Genellikle mahalle sakinlerinin konutları, ibadethanelerin çevresinde yoğunlaşarak hem fiziksel hem de sosyal anlamda merkezî bir yapı oluşturmuştur (Ergenç, 1984, s.73; Bayartan, 2005, s.101-102 /29-39; Ortaylı, 2011, s.107; Kütükoğlu, 2020, s.23-25; Ortaylı, 2021, s.232-233; Bulut&Yavuzçehre, 2022, s.282).

XIX. yüzyılda Eski Van Şehrinde konutlar genellikle avlulu bir düzende, kerpiç ya da taş malzeme kullanılarak inşa edilmiş olup içe dönük bir mimari anlayışı yansıtmaktaydı. Bu mimari tercih, hem mahremiyeti esas alan geleneksel Osmanlı konut kültürüyle hem de bölgenin iklimsel ve topografik koşullarıyla yakından ilişkilidir. Eski Van Şehrindeki iskân yapısı, bir yandan Osmanlı şehircilik mirasının karakteristik unsurlarını taşıırken, diğer yandan bölgenin sosyo-politik dinamiklerine bağlı olarak dönüşen yerleşim kültürünün de önemli bir göstergesi olmuştur.

Şehirdeki yerleşimler, farklı sosyal grupların ve etnik kimliklerin izlerini taşıyan mahallelerden oluşmaktaydı. Kent merkezi genel olarak Müslim ve Gayrimüslim mahalleleri şeklinde iki ana gruba ayrılmaktaydı. Aşağıda sunulan haritalarda da görüleceği üzere Türk, Kürt, Ermeni ve diğer etnik gruplara ait mahalleler birbirine yakın konumlarda yer almakla birlikte belirli bir mekânsal ayrışma göstermekteydi. Müslim mahalleleri çoğunlukla sur içinde yoğunlaşırken, Ermeni mahalleleri sur dışına, özellikle Bahçeler (Bağlar) mevkiî yönünde yayılmıştır. Bu mahalleler, iç içe geçmiş dar sokaklardan oluşan organik bir yerleşim dokusuna sahipti. Konutların birbirine oldukça yakın biçimde inşa edilmesi, dar ve kıvrımlı sokakların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu yapılaşma biçimi, Osmanlı şehirlerinde sıkça görülen geleneksel mahalle düzeninin Eski Van Şehrindeki yansıması niteliğindedir (Ergenç, 1984, s.73; Bayartan, 2005, s.101-102/29-39; Ortaylı, 2011, s.107; Kütükoğlu, 2020, s.23-25; Ortaylı, 2021, s.232-233; Bulut&Yavuzçehre, 2022, 282). Van'da mahalleleşme olgusu da sosyal ve etnik yapıya göre şekillenmiştir. Şehrin özellikle Bağlar kısmına doğru genişlemesi, Birinci Meşrutiyet'in ilanının ardından ve II. Abdülhamid döneminde daha belirgin bir şekilde hız kazanmıştır. Ancak bu genişleme sürecinden önce, yerleşimin kale eteklerinde başlamış olan ilk mahalleleşme örüntüsüne kısaca değinmek gerekmektedir. Nitekim Eski Van Şehrinde XIX. yüzyılın başlarında 40'tan fazla mahallenin bulunduğu bilinmektedir. Bu mahallelerde cami, kilise veya mescit gibi ibadet yapıları, mahalle ölçeğinde toplumsal ilişkileri şekillendiren ve burada yaşayan halkı ortak bir kimlik etrafında bütünleştiren temel unsurlar arasında yer almaktaydı. Bu yönüyle mahalleler hem dini hem de sosyal yapının bir araya geldiği, Osmanlı şehir geleneğinin karakteristik öğelerini yansıtan önemli yerleşim birimleri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Meşrutiyet'in ilânıyla birlikte Van şehrinde yerleşim kültürünü doğrudan etkileyen iskân faaliyetlerinin kent genelinde daha geniş bir alana yayıldığı görülmektedir. Bu dönemde Eski Van şehir merkezi, farklı dinî ve etnik gruplara mensup yaklaşık 30.000 kişinin yaşadığı toplam 12 mahalleden oluşan bir yerleşim yapısına sahipti. XIX. yüzyılın sonlarına doğru yerleşim alanlarının genişlemesinde nüfus artışı belirleyici bir unsur olarak ortaya çıkmıştır. Nitekim 1892 yılı itibarıyla Van merkezde toplam 243 sokak bulunmakta olup bunların 95'i şehir surları içinde, 148'i ise kentin yeni gelişim alanı olan Bahçeler mevkiinde yer almaktaydı. Bu durum, kent merkezinin geleneksel sınırlarının dışına taşarak Eski Van Şehrinin yeni yerleşim bölgeleri olarak adlandırılan alanlarda büyüme eğilimi sergilediğini göstermektedir. 1894 yılına gelindiğinde Van vilâyet merkezi ile Bahçeler mevkiinde toplam 6.000 hanenin bulunduğu tespit edilmiştir. Bu artışın özellikle Bahçeler kısmında yoğunlaşması, bölgede yaşayan Ermeni nüfusun demografik dağılım üzerindeki etkisini açıkça ortaya koymaktadır. 1899 yılı itibarıyla ise Van kent merkezinde mahalle sayısının 59'a ulaşması, kısa süre içerisinde kentsel genişlemenin mekânsal açıdan ne denli hız kazandığını göstermektedir. Söz konusu veriler, Meşrutiyet sonrasında Van'ın demografik ve mekânsal yapısında yaşanan dönüşümün yalnızca nüfus artışıyla değil, aynı zamanda dönemin siyasi ve sosyal gelişmeleriyle doğrudan ilişkili

olduğunu ortaya koymaktadır. (BOA, ŞD, 1882/3; Cuinet, 1891, s.694; Mayevsriy, 1997, s.234-235; Öztürk, 2021, s.712-713).

Şekil-4: XX. Yüzyıl Başlarında Eski Van Şehrinin Genel Görünümü

Yukarıda sunulan genel kent görünümünden hareketle (Diker& Konyar&Gül, s.69) Van şehrindeki hane mimarisinin çoğunlukla iki katlı ve çatısız yapılardan oluştuğu anlaşılmaktadır. Kent içindeki kullanım alanlarının sınırlılığı nedeniyle konutların düzensiz bir biçimde konumlandırıldığı, inşalarında ise büyük ölçüde kerpiç malzemenin tercih edildiği görülmektedir. Nüfus artışına bağlı olarak hane sayısının zaman içerisinde özellikle dinî yapıların çevresinde yoğunlaşması, plansız biçimde gelişen karmaşık bir şehir görünümünü beraberinde getirmiştir. Ayrıca kentin topografik özellikleri yerleşim biçimini doğrudan etkilemiş; bu durum estetik ve mimari bütünlükten büyük ölçüde yoksun, işlevselliğe dayalı bir kent dokusunun oluşmasına yol açmıştır. Bu bağlamda, Van şehrinde dönemin sosyo-ekonomik koşullarıyla yakından ilişkili olan düzensiz ve organik bir yerleşim düzeninden söz etmek mümkündür (Öztürk, 2006, s.203).

Yukarıda yer alan görsel incelendiğinde, Eski Van Şehrine ait sivil mimari örnekleri içerisinde en dikkat çekici unsurlardan birinin, konutları çevreleyen duvarlarla sınırlandırılmış iç avlular olduğu görülmektedir. Bu avlular içerisinde hane halkının kullanımına yönelik bahçe, tandır, ahır ve samanlık gibi işlevsel mekânlar yer almaktadır. Bu mekânsal düzenleme, yalnızca gündelik yaşamı kolaylaştırmakla kalmayıp aynı zamanda aile mahremiyetine verilen önemi ve içe dönük yaşam anlayışını da yansıtmaktadır. Eski Van evlerine ilişkin dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise konut tiplerinin toplumsal veya etnik farklılıkları yansıtan belirgin bir ayırım içermemesidir. Şehirde bir arada yaşayan çeşitli etnik gruplara rağmen, mimari yapı ve yaşam tarzı bakımından söz konusu gruplar arasında belirgin farklılıkların bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu durum, Eski Van'ın sivil mimarisinde ortak kültürel ve çevresel faktörlerin belirleyici olduğunu göstermektedir (Önal, 2011, s.76; Öztürk, 2016, s.203).

Eski Van Şehrindeki hane planlaması ile sokak dokusu arasında doğrudan bir ilişkinin bulunduğu anlaşılmaktadır. Nitekim Eski Van evlerinin giriş kapıları veya cepheleri çoğunlukla doğrudan bağlı oldukları sokağa açılmakta, bu durum ise hem ulaşım hem de mahremiyet açısından dönemin yerleşim anlayışını yansıtmaktadır. Bu yerleşim biçimi, kentsel mekânın işlevsel ve doğal bir süreç içerisinde şekillendiğini; sokakların ise mahalle içi sosyal ilişkileri destekleyecek şekilde konumlandığını göstermektedir (Öztürk, 2006, s.210).

Şu hususun özellikle vurgulanması gerekir ki XX. yüzyıl başlarındaki Eski Van Şehrinin gelişim süreci, Tanzimat reformlarıyla başlayan ve çeşitli yasal düzenlemelerle uygulamaya konulan modernleşme politikalarının bir sonucudur. Bu reformların temel amacı, Osmanlı şehirlerinde Batı örneklerine uygun, planlı ve nizami bir kentsel dönüşümün gerçekleştirilmesidir. Bu çerçevede çıkarılan kanun ve yönetmelikler yalnızca idarî işleyişi düzenlemekle kalmamış, aynı zamanda fiziksel kent dokusunu yeniden biçimlendirmeyi de hedeflemiştir. Söz konusu düzenlemeler, Eski Van gibi taşra kentlerinde mimari yapıdan

sokak düzenine, mahalle örgütlenmesinden kamusal alan kullanımına kadar geniş bir yelpazede etkisini göstermiş ve yerleşim kültüründe belirgin dönüşümler üretmiştir (Yerasimos, 2012, s.507-513).

Şekil-5: XX. Yüzyıl Eski Van Şehir Planı

Yukarıda yer alan şehir planı ünlü seyyah Lynch tarafından hazırlanmıştır. Lynch, şehri **kale**, **bahçeler** ve **şehir merkezi** olmak üzere üç ana bölüme ayırmakta; mahallelerin konumlarını gösterirken aynı zamanda bu yerleşim alanlarında hangi etnik gruplara mensup kaç kişinin yaşadığına ilişkin bilgilere de yer vermektedir. Örneğin planın en üst bölümünde Müslüman nüfusun ikamet ettiği **Akköprü Mahallesi** gösterilirken, bunun hemen altında yer alan **Nurşin Mahallesi**nde gayrimüslim halkın yoğunlukta olduğu belirtilmiştir. Bu bilgiler, Eski Van Şehrinin XIX. yüzyıl sonlarındaki etnik dağılımı ve mekânsal yerleşim düzeni hakkında önemli ipuçları sunmaktadır (Lynch, 1901, s.80).

Eski Van şehrinin ortadan kalkmasında belirleyici rol oynayan başlıca etkenler, 1896 Ermeni olayları ile 1915 yılında gerçekleşen Rus işgali ve bu süreçte yaşanan Ermeni isyanlarıdır. Bu gelişmeler sırasında şehir ciddi ölçüde tahrip edilmiş; özellikle kamu binaları, dinî yapılar ve sivil konutlar ağır zarar görmüştür. Yaşanan şiddet olayları ve güvenlik sorunları nedeniyle şehir halkının büyük bir kısmı yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kalmıştır. İsyancılar arasında bazı mahalleler ve caddeler doğrudan hedef alınmış, bu bölgeler çatışmaların merkezinde yer almıştır. Örneğin Nurşin Mahallesi, Kendirci Mahallesi, Haçboğan Mevkii ile Dere Kilisesi'ni de içine alan alanın tamamen ateşe verilerek yok edildiği bilinmektedir. Bu durum hem kentsel dokunun hem de sosyal yapının derin ve geri dönülemez şekilde tahrip olmasına yol açmıştır (Ağaoğlu, 2007, s.316).

4. MÜSLÜMAN MAHALLELERİNİN GELİŞİMİ VE YERLEŞİM KÜLTÜRÜNE ETKİSİ

XIX. yüzyılda Eski Van Şehrindeki Müslüman mahalleleri, Osmanlı şehirleşme ilkeleri doğrultusunda şekillenmiş; sosyal, dinî ve kültürel yapılarıyla homojen bir yerleşim dokusu sergilemiştir. Bu mahalleler genellikle cami, mescit, medrese, çeşme ve hamam gibi kamusal yapılar etrafında örgütlenmiş olup mekânsal planlama, mahalle içi dayanışmayı ve cemaat yaşamını destekleyecek şekilde kurgulanmıştır. Müslüman nüfusun yoğunlaştığı bu mahallelerde hane yapıları, içe dönük avlulu konut mimarisıyla mahremiyeti esas alan geleneksel Osmanlı konut anlayışının bir yansımasıdır. Mahalle sınırlarının toplumsal aidiyet ve dinî kimlik temelinde belirlenmiş olması, mahalle sakinleri arasında güçlü bir sosyal bağ ve doğal bir denetim mekanizmasının oluşmasına katkı sağlamıştır. Arşiv kayıtları ve seyyah anlatımları, Müslüman mahallelerinin eğitim, ibadet ve gündelik yaşam merkezleri olduğunu; aynı zamanda kentin idari ve ticari merkezine yakınlık düzeyi doğrultusunda sosyo-ekonomik farklılıklar taşıdığını göstermektedir. Bu yönüyle Eski Van'daki Müslüman mahalleleri hem Osmanlı kent kültürünün hem de yerel toplumsal yapının mekâna yansıyan özgün örnekleri arasında önemli bir yere sahiptir.

4.1. İskele Mahallesi

İskele Mahallesi, Eski Van Şehrini batı kesiminde, kentin dışı açılan en önemli geçiş noktalarından biri olan İskele Kapısı'nın iç bölümünde konumlanmaktadır. Mahallenin güney sınırını Horhor Bahçeleri oluşturmaktadır. Yerleşimin içyapısı incelendiğinde, en dikkat çekici mimari unsurun İskele Kapı Camii olduğu görülmektedir. Bu cami, yalnızca bir ibadet mekânı olmanın ötesinde, mahallenin sosyal ve kültürel organizasyonunda belirleyici bir merkez işlevi üstlenmektedir. İskele Mahallesi'nin fiziki ve işlevsel konumu, onu hem şehir surlarına yakınlığı bakımından savunma açısından öncelikli bir yerleşim alanı kılmakta hem de ticaret ve ulaşım açısından önemli bir geçiş noktası hâline getirmektedir. Bu özellikleriyle mahalle, Eski Van Şehrini hem stratejik hem de sosyo-ekonomik yapısında önemli bir yere sahiptir (Şehrini Osmanlı hâkimiyetine girdiği XVI. yüzyıl itibarıyla hemen her köşesinde imar ve tamir faaliyetleri sürdürülmüştür. Nitekim mahalle için 1581 yılında Van kadısına gönderilen emirname üzerine mahallede yaşayan ahalî için hamama ihtiyaç olduğu buna binaen dönemin Van beylerbeyi Mehmed'e ait olan kendi malî ile gerekli olan hamamın yapılmasına izin verilmesi bir bakıma Osmanlı Devleti'nin Eski Van şehrini imar ve iskân ile yakından alakadar olduğunun kanıtı niteliğindedir. Kılıç, 2021, s.203; Çelebi, 2010, s.264).

4.2. Susuoğlu Mahallesi

Evliya Çelebi'nin Seyahatnâme'sinde "Suluk Mahallesi" olarak geçen ve yerel kaynaklarda "Susuoğlu Mahallesi" şeklinde anılan yerleşim, Eski Van Şehrini güney cephesinde, İç Kale mevkiinde konumlanmakta olup şehrin üst kotlarında yer almaktadır. Bu stratejik konum, mahalleye hem savunma açısından hem de şehir içi hiyerarşik yerleşim düzeni bakımından önemli bir statü kazandırmıştır. XX. yüzyılın başlarında Osmanlı topraklarında artan toplumsal gerilimlerin Van'a da yansıdığı görülmektedir. Özellikle 1890'lı yıllardan itibaren yoğunlaşan Ermeni olayları çerçevesinde Van'daki Müslüman mahallelerinin hedef alındığı arşiv belgeleriyle doğrulanmaktadır. Bu bağlamda Susuoğlu Mahallesi de söz konusu saldırılardan etkilenen yerleşim birimlerinden biri olmuştur. Nitekim 1907 yılında mahallede ikamet eden Dülger Gayur adlı kişinin evinin tamamen yanmış olduğu, kısa süre içerisinde ise 1.000 kuruş harcanarak yeni bir konut inşa edildiği belgelenmiştir. Mahalle ölçeğinde yaşanan bu tür örnekler, yalnızca Van şehrini yerleşim kültürü hakkında bilgi sunmakla kalmamakta; aynı zamanda etno-dinsel gerilimlerin kentsel mekâna nasıl yansıdığını da açık biçimde ortaya koymaktadır (BOA, BEO, 3003/225154, Çelebi, 2010, s.264).

4.3. Orta Kapı Mahallesi

Eski Van Şehrini güney yakasında konumlanan Orta Kapı Mahallesi, barındırdığı anıtsal yapılar ve tarihî süreklilik gösteren yerleşim dokusuyla öne çıkan önemli mahallelerden biridir. Mahalle sınırları içerisinde yer alan Hüsrev Paşa Camii (1567-1568) ve Kaya Çelebi Camii (1571 öncesi), bu yerleşim biriminin Osmanlı klasik dönemine uzanan köklü bir geçmişe sahip olduğunu göstermektedir. Hüsrev Paşa Camii'nin vakıf yapılarıyla birlikte inşa edilmesi, mahallede hem dinî hem de sosyal bir yapının teşekkül ettiğine işaret etmektedir. Benzer şekilde, kesin kuruluş tarihi bilinmemekle birlikte XVI. yüzyılın ortalarına tarihlenen Kaya Çelebi Camii de mahallenin erken Osmanlı yerleşiminin bir diğer önemli göstergesidir. Orta Kapı Mahallesi'nde yer alan diğer tarihî yapılar arasında Hüsrev Paşa Medresesi, Çifte Hamam ve İskender Paşa Medresesi bulunmaktadır. Bu yapılar, mahallenin yalnızca bir konut alanı değil; aynı zamanda eğitim, ibadet ve toplumsal yaşamın sürdürüldüğü çok işlevli bir mekân olduğunu ortaya koymaktadır. Söz konusu anıtsal yapılar, mahallenin hem mimari hem de kültürel miras açısından şehir bütünlüğü içindeki yerini belirginleştirmekte; dolayısıyla Orta Kapı Mahallesi, Eski Van Şehrini'nin yerleşim kültürünün şekillenmesinde temel bir rol üstlenmektedir (Hüsrev Paşa Camii 1915 yılına kadar ibadete açık iken söz konusu tarihte Van'da yaşanan Ermeni olayları esnasında ciddi hasar görmüştür. Camii içerisinde yer alan çini işlemler Rus işgali esnasında sökülmiş külliye tamamen yıkılmıştır. Camii ve bünyesindeki yapıların tahribatı Cumhuriyet'in ilk yıllarına değin devam etmiştir. 1968 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan onarım çalışmaları peyderpey devam etmiş olup 2009 yılında tekrar ibadete açılmıştır. BOA, TSMA. E, nr. 9487; Kılıç, 2021, s.219-220; Öztürk, 2021, s.23-24; Tarhan vd., 1985, s.320; Öztürk, 2021, s.719-721).

4.4. Tebriz Kapısı Mahallesi

Tebriz Kapısı Mahallesi, Eski Van Şehri'nin kuzeydoğu kesiminde konumlanmakta olup mahallenin kuzey sınırını Horhor Bahçeleri oluşturmaktadır. Mahalle, Müslüman nüfusun yoğun olarak ikâmet ettiği bir sosyal dokuya sahiptir. Mahalle sınırları içerisinde yer alan Kızıl Cami, Miri Ambar ve Tebriz Kapısı Medresesi gibi yapılar, Tebriz Kapısı Mahallesi'nin hem ibadet hem de eğitim işlevleri bakımından taşıdığı önemi ortaya koymaktadır. Özellikle medrese varlığı, mahallede ilmî faaliyetlerin sürdüğüne işaret etmekte ve bölgenin kültürel kimliğini güçlendirmektedir. Bu bağlamda Tebriz Kapısı Mahallesi, mekânsal konumu ve sosyal-mimari bileşenleriyle Eski Van'daki Müslüman mahallelerinin tipik bir örneğini teşkil etmekte; yerleşim kültürü açısından dini, idari ve eğitimsel işlevlerin bir arada yürütüldüğü çok yönlü bir mahalle olarak karşımıza çıkmaktadır (Miri Ambar, 18. yüzyılın ilk yarısında inşa edilmiş olup (Arpa Ambarı) Eski Van Şehrinin kuzey istikâmetinde yer almakla birlikte Tebriz Kapısında yürüme mesafesi ile ulaşılabilecek konumdadır. Üç bölmeden oluşan ambarın güneydoğusunda Çifte kilise ile komşudur. Kuzeyinde Van kalesi yer alırken güney batısında Ulu Cami yer almaktadır. Miri Ambar doğu- batı istikâmetinde dikdörtgen bir zemine inşa edilmiştir. (Öztürk, 2021, s.731; Çelebi, 2010, s.263-264).

4.5. Cami-i Kebir Mahallesi

Müslümanların ikâmet ettiği Cami-i Kebir Mahallesi, Evliya Çelebi'nin *Seyahatnâme*'sinde "Cami Mahallesi" adıyla anılmakta olup Eski Van Şehri'nin merkezî konumunda yer almaktadır. Mahallenin bu konumu, dinî ve sosyal işlevlerin iç içe geçtiği geleneksel Osmanlı şehir yapısındaki merkezî mahalle modeline uygunluk göstermektedir. Yerleşim biriminin merkezinde bulunan Van Ulu Cami, yalnızca bir ibadet mekânı değil, aynı zamanda mahallenin sosyal yaşamını düzenleyen bir çekim merkezi niteliğindedir. Caminin yanında yer alan ve aynı adla anılan medrese ile imarethane ise mahallede eğitim, hayır ve yardımlaşma işlevlerinin kurumsal yapılar aracılığıyla sürdürüldüğünü ortaya koymaktadır. Cami-i Kebir Mahallesi'nin bu çok işlevli yapısı, klasik Osmanlı kent planlamasında cami etrafında şekillenen mahalle anlayışının tipik bir örneğini sunmakta; aynı zamanda Van şehri ölçeğinde hem dinî hem de yönetsel anlamda merkezîyet arz eden bir yerleşim alanı olarak öne çıkmaktadır. Bu bağlamda mahalle, yalnızca fiziksel dokusuyla değil, toplumsal ve kültürel aidiyet açısından da kentsel kimliğin temel taşı niteliğindedir (Çelebi, 2010, s.264).

4.6. Akköprü Mahallesi ve Nurşin Mahallesi

Eski Van Şehri'nin kuzey ucunda yer alan **Akköprü Mahallesi**, XIX. yüzyılda ağırlıklı olarak Müslüman nüfusun ikâmet ettiği bir yerleşim birimi niteliği taşımaktadır. Mahallenin konumu hem kent merkezine yakınlığı hem de ulaşım ağlarına olan bağlantısı bakımından stratejik bir önem arz etmektedir. Akköprü Suyu hizasında, Bahçeler Mevkiinin doğusunda konumlanan **Nurşin Mahallesi** ise çok dinli ve çok etnikli sosyal yapısıyla dikkat çekmektedir. Bu mahallede Müslüman ve Ermeni nüfusun bir arada yaşadığı görülmekte olup söz konusu durum, Osmanlı kentlerinde sıkça karşılaşılan cemaat temelli mahalle yapılanmalarının bir örneğini teşkil etmektedir. 1840 tarihli nüfus defterlerine göre Nurşin Mahallesi'nde 24 hane kayıtlıdır. Mahallenin hem sayıca küçük hem de demografik açıdan çeşitlilik gösteren yapısı, toplumsal ilişkilerde karşılıklı etkileşimi artırmış; bununla birlikte zaman zaman gerilimlerin oluşmasına da zemin hazırlamıştır. XX. yüzyılın başlarında yoğunlaşan Ermeni olayları bağlamında mahallede güvenlik kaygılarının artması üzerine, daha önce ticari amaçla inşa edilmiş bir yapının karakol olarak kiralanmış olması dikkat çekicidir. Ayrıca Van valisinin ikâmetgâhının bu mahallede bulunması, Nurşin Mahallesi'nin yönetsel statüsünü güçlendiren ve kent içindeki önemini artıran bir unsur olarak değerlendirilebilir (BOA, NFS.d, nr. 2798; BOA, DH. MKT, 1330/81, Cuinet, 1892, s.694; Lynch, 1901, s.81).

5. SONUÇ

XIX. yüzyıl ve XX. yüzyılın başları, Eski Van Şehri açısından kapsamlı bir mekânsal, toplumsal ve mimari dönüşüm dönemine karşılık gelmektedir. Şehrin gelişim süreci incelendiğinde, Van'ın geleneksel yerleşim dokusunun hem Osmanlı kent kültürünün karakteristik özelliklerini sürdürdüğü hem de Tanzimat ve Islahat reformlarıyla ivme kazanan modernleşme politikaları doğrultusunda yeniden şekillendiği görülmektedir. Bu dönemde şehir, bir yandan coğrafi kısıtlılıklar nedeniyle organik ve sıkışık bir yapılaşma sergilerken diğer yandan nüfus artışı, idari reformlar ve toplumsal değişimler doğrultusunda yeni yerleşim alanlarına doğru genişleme göstermiştir. Kentin mekânsal yapılanmasında mahalleler temel bir birim olarak öne çıkmış; Müslüman, Ermeni, Kürt ve diğer etnik toplulukların yerleşimleri belirli bölgelerde yoğunlaşarak Osmanlı şehirlerindeki cemaat temelli mahalle modelinin tipik bir örneğini oluşturmuştur. Çeşitli dini grupların bir arada yaşamasına rağmen karma bir yerleşim düzeninin gelişmemesi, Van'ın sosyo-kültürel yapısının mekânsal yansımalarından biridir. Mahallelerde cami, kilise, mescit, medrese, imaret, hamam ve kahvehane

gibi yapılar yalnızca fiziksel mekânlar değil; toplumsal dayanışmanın, eğitim faaliyetlerinin ve dini yaşamın merkezleri olarak işlev görmüştür. Eski Van Şehrindeki konut mimarisi, kerpiç ve taş malzemenin hâkim olduğu, avlulu ve içe dönük plan tipolojileriyle hem mahremiyet kültürünü hem de iklimsel ve topografik koşulları yansıtmıştır. Sokak dokusu ise konut yerleşimiyle doğrudan ilişkili olarak dar, kıvrımlı ve organik bir nitelik taşımış; bu durum şehrin tarihsel koşullar içinde kendiliğinden gelişen kentsel morfolojisini ortaya koymuştur. Tanzimat sonrası dönemde belediye teşkilatının kurulması, misyoner kurumlarının faaliyete geçmesi, kamu binalarının inşası ve sosyo-ekonomik faaliyetlerin artması, şehrin hem idari hem de fiziksel dönüşümünü hızlandırmıştır. Nitekim 1870–1914 yılları arasında hane sayılarındaki artış, sokakların genişlemesi, yeni kamu yapılarının inşası ve mahalle sayısındaki yükseliş, Van’da modernleşme yönünde belirgin bir hareketliliğe işaret etmektedir. Ancak bu gelişmeler, bölgedeki siyasi istikrarsızlıklar nedeniyle kesintiye uğramış; özellikle 1896 Ermeni olayları ve 1915 Rus işgali, kentsel dokunun büyük ölçüde tahrip olmasına yol açarak şehrin fiziksel ve sosyal bütünlüğünü derinden sarsmıştır. Bazı mahalleler tamamen yakılmış, nüfus büyük ölçüde yer değiştirmek zorunda kalmış ve kentin yüzyıllar içinde oluşturduğu yerleşim kültürü ciddi biçimde zarar görmüştür. Sonuç olarak, Eski Van Şehri XIX.–XX. yüzyıllar boyunca hem geleneksel Osmanlı şehircilik anlayışını sürdüren hem de modernleşme sürecinin etkisiyle dönüşen çok katmanlı bir kent kimliği sergilemiştir. Mahalle örgütlenmesinden konut mimarisine, sokak dokusundan toplumsal yapıya kadar uzanan tüm unsurlar, Van’ın tarihsel süreçte kendine özgü sosyo-mekânsal bir karakter geliştirdiğini göstermektedir. Bununla birlikte, siyasi çatışmalar ve savaş koşulları nedeniyle şehrin sahip olduğu bu tarihsel dokunun önemli bir kısmı ortadan kalkmış; Eski Van Şehri kentsel hafızanın önemli bir bölümünü kaybetmiştir. Yine de arşiv kayıtları, seyyah anlatımları ve dönemsel planlar, Eski Van’ın çok kültürlü, çok katmanlı ve dinamik kent yapısını anlamamıza imkân sağlayan değerli tarihsel veriler sunmaya devam etmektedir.

KAYNAKÇA

Arşiv Vesikaları

T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi

BOA, ŞD, 1882/23

BOA, A.AMD, 27/40

BOA, ML.EEM, 533/12

BOA, DH.SYS, 100/7

BOA, ML.EEM, 533/12

BOA, ŞD, 1882/3

BOA, BEO, 3003/225154

BOA, NFS.d, nr. 2798

BOA, DH. MKT, 1330/81

Kitap, Makale ve Diğer Kaynaklar

Bayartan, M. (2005). Osmanlı Şehrinde Bir İdari Birim: Mahalle. *İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Coğrafya Dergisi*(13), s.93-107.

Bayartan, M. (2014). *Osmanlı Şehirleri*. İstanbul: Akadem Titiz Yayınları.

Bulut, C., & Savaş Yavuzçehre, B. (2022). Osmanlı İmparatorluğunda Sosyokültürel Yapısı İle Mahalle. *Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*(48), s.281-301.

Çelebi, E. (2010). *Günümüz Türkçesiyle Evliya Çelebi Seyahatnamesi Haz: Seyit Ali Kahraman; Yücel Dağlı*. İstanbul: YKY.

Demir, N. (2006). Osman Bey (Frederick Millingen)'e Göre XIX. Yüzyılda Türk Kadının Toplumsal Konumu. *Ankara Üniversitesi DTCF Dergisi*, 46-1, s.41-51.

Ergenç, Ö. (1984). Osmanlı Şehrinde Mahallenin İşlev ve Nitelikleri Üzerine. *Osmanlı Araştırmaları*, 4(4), s.69-78.

Erzurum Vilayet Salnamesi. (1287).

- Günel, F. M. (1993). *Eski Van Kent Dokusu Üzerine Bir Deneme*. Van: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji ve Sanat Tarihi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi .
- İlber, O. (2011). *Tanzimat Devrinde Osmanlı Mahalli İdareleri (1840-1880)*. Ankara: TTK Basımevi.
- Jaubert, A. (1821). *Voyage En Arméenie et en Perse Fait Dans Les Années 1805 et 1806*. Paris: Libraire Pelicier.
- Kılıç, O. (1997). *XVI. ve XVII. Yüzyıllarda Van (1548-1648)*. Ankara: Van Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Yayınları.
- Konyar, E. (2018). *Yüksek Yaylanın Başkenti Van-Tuşpa Arkeolojik Rehber*. İstanbul: Homer Kitabevi.
- Konyar, E. Eski Van'ın Görsel Hafızası ve Arkeolojisi. E. Konyar içinde, *Eski Van Şehri Projesi Tespit ve Araştırma Çalışmaları*. T.C. Kalkınma Bakanlığı Bölge Kalkınma İdare Başkanlığı.
- Kütükoğlu, M. S. (2020). *Osmanlının Sosyo-Kültürel ve İktisadi Yapısı*. Ankara: Türk Tarih Kurumu.
- Layard, A. H. (1853). *Discoveries in the Ruins of Nineveh And Babylon With Travels in Armenia Kurdistan and the Desert*. London: John Murray.
- Lynch, H. (1901). *Armenia Travels and Stusies VOLII*. London: Longmans Green, And Co.
- Millingen, M. (1998). *Kürtler Arasında Doğal Yaşam*. (N. Mestci, Çev.) İstanbul: Doz Yayınları.
- Minnassian, A. T. (2016). 20. Yüzyılın Başında Van. R. G. Hovannisian, *Tarihi Kentler ve Ermeniler Van*. İstanbul: Aras Yayıncılık.
- Ortaylı, İ. (2021). *Türkiye Teşkilat ve İdare Tarihi*. İstanbul: Kronik Yayınları.
- Önal, S. (2003). *Saadettin Paşa'nın Anıları Ermeni- Kürt Olayları(Van,1896)*. İstanbul: Remzi Kitabevi.
- Öztürk, Ş. (1998). Mimari Açından Tarihi Van Evleri. *Dünyada Van Dergisi*, 12, s.26-28.
- Öztürk, Ş. (2006). Van Evlerinin Plan Oluşumu ve Gelişimi. O. Belli içinde, *I. Van Gölü Havzası Sempozyumu* (s. 203-214.). İstanbul: Van Valiliği.
- Öztürk, Ş. (2021). Van Hüsrev Paşa Külliyesi Mimari Süsleme ve Onarımı. *Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi*, 27(46), s.23-43.
- Öztürk, Ş. (2021). XVI-XIX. Yüzyıllarda Van Mimarisi. *Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*(Van Özel Sayı), s.703-746.
- Paşa, S. S. (1982). *Van Tarihi ve Kürt Türkleri Hakkında İncelemeler*. (G. Gayeoglu, Dü.) Ankara: Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü.
- Schulz, F. (1840). "Memorie Sur Le Lac De Van Et Es Environs Par". *Journal Asuatuque*, 3/9.
- Tarhan, T., & Sevin, V. (1985). Van Kalesinin ve Eski Van Şehrinin Tarihi - Milli Park Projesi Üzerine Ön Çalışmalar: Anıt Yapılar. *III. Araştırma Sonuçları Toplantısı*. Ankara.
- V.T., M. (1997). *19. Yüzyılda Kürdistanın Sosyokültürel Yapısı ve Kürt Ermeni İlişkileri*. (H. Varlı, Çev.) Sipan Yayıncılık.
- Van Vilayet Salnamesi* . (1315).
- Vital, C. (1892). *La Turquie D'Asie, Geographie Administrative II Vilayet de Van*. Paris: Ernest Leroux Editeur.
- Yerasimos, S. (2012). Tanzimatın Kent Reformları. H. İnalçık, & M. Seyitdanlıoğlu içinde, *Tanzimat Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu*. İstanbul: İş Bankası Yayınları.
- Yılmaz, A., Konyar, B., & Gül, D. (tarih yok). Sivil Mimarinin Değerlendirilmesi Raporu. E. Konyar içinde, *Eski Van Şehri Prpjesi* . T.C. Kalkınma Bakanlığı Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı.